

Formación para enseñar: edición presencial en Arecibo (Puerto Rico)

Jesica Formoso, Nicolás Palopoli, Julián Buede

Entre el 14 y el 16 de enero de 2026 facilitamos una edición presencial de [Formación para enseñar](#) en el Arecibo C3 STEM Center (Puerto Rico). El curso fue gratuito y en español. Estuvo orientado a personas que enseñan (o quieren enseñar) programación y ciencia de datos.

Qué trabajamos durante el curso

[Formación para enseñar](#) está pensado para acompañar a comunidades hispanohablantes en el desarrollo de habilidades pedagógicas prácticas. El objetivo es multiplicar el aprendizaje y potenciar el impacto colectivo.

Trabajamos, entre otros temas, en:

- Reconocer niveles de conocimiento y modelos mentales de la audiencia.
- Diseñar clases con objetivos claros y ejercicios simples para evitar la sobrecarga cognitiva.
- Construir entornos de enseñanza seguros y abiertos.
- Practicar programación en vivo (“live coding”) con claridad.
- Dar y recibir retroalimentación para mejorar la enseñanza y el aprendizaje.

La propuesta busca cubrir una necesidad frecuente: muchas personas con experiencia disciplinar pueden beneficiarse de formación específica para enseñar de forma efectiva.

Sobre la propuesta

Antes de visitar Arecibo renovamos los contenidos y actividades de [Formación para enseñar](#).

Los nuevos materiales están disponibles bajo licencia abierta para explorar, reutilizar y adaptar, en <https://metadocencia.github.io/formacion/>

Podemos facilitar el curso tanto en modalidad virtual como presencial.

Es nuestro primer curso en usar la plantilla de cursos de MetaDocencia, adaptada del valioso [Workbench](#) de The Carpentries.

La propuesta se nutre de iniciativas afines como el [Instructor Training](#) de [The Carpentries](#), los cursos Train the Trainer de [ELIXIR-GOBLET](#) y [EMBL-EBI](#) y el libro [Enseñar tecnología en comunidad](#) de [Greg Wilson](#).

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Jesica Formoso, Nicolás Palopoli, Julián Buede (2026). Formación para enseñar: edición presencial en Arecibo (Puerto Rico). Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18924197>